

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 582 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	
Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
Azlarova Sayyora Abduxabibovna	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'rni va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri	110
Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexraxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongning shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'rni	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdulkarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati	138
<i>Alimov Alisher Yarashovich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'rni	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida)	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida)	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	
The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children	195
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna</i>	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
<i>Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'liqin qizi</i>	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari	202
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati	206
<i>Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi</i>	

RAQAMLI ZAMONAVIY O'ZBEKISTONNING O'QUVCHINI INNOVATSION KASBIY SHAXS KASB IMPROVEMENT BOSHLANG'ICH DIDAKTIK A COMPARATIVE MURABBIYLIK ПОДРОСТКОВАЯ XALQARO WAYS MAKTABGACHA MONTESSORI YANGI MAKTAB BO'LAJAK KREDIT-MODUL BOSHLANG'ICH TARBIIYA TALABALARDA СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ	texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati 211 Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri 215 Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi 219 Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari 222 Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida 228 Ro'zmetova Farangiz Azamatovna Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni 232 Saidova Barno Narzullayevna Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida) 236 Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment) 239 Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi 242 Shukurova Halima Sunatullayevna Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish 245 Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies 248 Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari 252 Z. M. Zarifova Подростковая агрессия – как психологическая проблема 257 Хамидуллаева Ситора Салимовна Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati 259 Babayeva M. A. Ways of Teaching English to Preschool Children 263 Ergasheva Gulnora Nematovna Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvda ota-onalarining vazifalari va o'rni 268 Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari 271 Jo'raqulova Gulruh Murot qizi Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari 274 Jumanova Fatima Uralovna Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari 279 Kenjayeva Zilola Saminjon qizi Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish 285 Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish 288 Muhiddinova Nilufar Bahodirovna Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari 292 O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish 296 Samiyeva Dilbar Shukrullayevna Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish 301 Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе 304 Абдусаломова С. М.
---	--

Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research.....	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat.....	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi.....	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati.....	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri.....	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish.....	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlarining variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yuldoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках.....	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	
Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari.....	373
Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich	
Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida).....	376
Axmatqulova Dilbar	
Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari.....	378
Eminov Behzodbek Abdujabborovich	
Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari.....	382
Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi	
Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	385
Mamarajabov Shavkat Ergashevich	
Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	388
Muxametov Axmad Muxametovich	
Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari.....	392
Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi	
O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi.....	395
Normurodova Sabina Laziz qizi	
Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish.....	398
Ochilov Elbek Olimovich	
Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari.....	401
Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari 404 Otabekov Akbar Oynabekovich	8
	Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji 408 Otanazarova Mohira Xamidbekovna	
	O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri 412 Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi	
	Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi 415 Qodirova Kumush Farxod qizi	
	Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati 418 Raimjonov Jasur Tajimurotovich	
	Globallashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli 421 Sardorbek No'monjonov	
	Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlarini 425 Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi	
	Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari 428 Shomuratova Sarvinov Mansurbek qizi	
	Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi 432 Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi	
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari 436 Urmonova Toshxon Ibragimovna	
	Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish 440 Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinov Rustam qizi	
	Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills 444 Zulfizar Shofiddinova	
	Pedagogik jarayonda axborotlar bilan ishlash orqali kognitiv faollikni oshirish metodikasini takomillashtirish 448 Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
	Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida "O'zbekiston tarixi" fanini o'qitishda foydalaniladigan zamonaviy metodlar 452 Vohidov Sardorbek Bahodir o'g'li	
	Sharq mutafakkirlarining kasb-hunarga yo'naltirish haqidagi psixologik qarashlari 455 Baratov Nasriddin Karshibayevich	
	Oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonida zamonaviy o'quv mashg'ulotlarini takomillashtirish metodlari 460 Chinqulova Gulmebra Bahronovna	
	Antik musiqa madaniyatining O'zbekiston tarixidagi ahamiyati va merosi 464 Gadoyeva Muborak Jumaqulovna	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik zarurati 468 Otabek Abdurahmonov	
	Organik moddalarning kimyoviy va elektron tuzilish nazariyasi modulini o'qitishda muammoli metodlardan foydalanish 472 Qadirberganova Kumush Rasulbekovna, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Dabilov Nurqasim Abatbay uli	
	Maktab yoshidagi o'quvchilarda ingliz tilini tinglab, illustratsiya metodidan foydalanish 476 Qarlibayeva Naurizbiyke Jetkerbay qizi	
	Oila, mahalla va maktab jamiyat tayanchi va ma'naviy tarbiya maskanidir 479 Salimov Akram Xaitovich	
	O'smirlarda zamonaviy psixologik sindromlarning rivojlanishida badiiy obrazlarning ta'siri: "Zolushka sindromi" misolida 483 Sattarova Shahnozaxon Qo'chqarovna, Raimova Dildora Ravshanovna	
	Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim jarayoniga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari 487 Usmonova Dilnoza Toshmamatovna	
	Innovatsion texnologiyalari asosida talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash 491 Ahmadaliyeva Malika Maxsud qizi	
	Raqamli platformalar orqali tarix darslarida interfaol ta'limni tashkil etishning didaktik asoslari 495 Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna	
	Tinglashdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari 500 Abdug'aniyeva Mavjuda Akramovna	

Ingliz tili o'qituvchilarining pedagogik texnikadan to'g'ri foydalanish qoidalari.....	503
<i>Axmedova Sarvinoz Azatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida fanlarni integrativ o'qitishga metodik tayyorgaligini takomillashtirish: nazariy va amaliy tahlil	506
<i>Fayzullaeva Xolida Axmadjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni xalq og'zaki ijodi namunalari asosida tarbiyalash	509
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Memorial muzey majmualari evolyutsiyasi (IIk va antik davr).....	513
<i>Kalnova Yulduz</i>	
Development of Creative Abilities of Primary Grade Students on the Basis of Interactive Teaching Methods and Technologies	520
<i>Khamidova Diyora Rustam qizi</i>	
Ta'limda raqamli texnologiyalar: yondashuvlar va muammolar	524
<i>Mavlonova Dilnozaxon Shuxratjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rganishda o'yinlar va geymifikatsiyaning o'rni	528
<i>Ozodova Odina Qobil qizi</i>	
Xotin-qizlar sportida fiziologik va biomexanik xususiyatlarning jismoniy tayyorgarlikka ta'siri.....	531
<i>Raimov Xamid Soatovich</i>	
Pedagoglar kasbiy rivojlanishining psixologik omillari	536
<i>Raxmonova Nigina Aminjanovna</i>	
Tarix fanini maktablarda kasbiy rivojlanish soatida o'qitish metodikasining ahamiyati va dolzarbligi	539
<i>Safarov Bobirjon Baxodir o'g'li</i>	
Globalizatsiya jarayonida madaniy intellekt va daxldorlik masalalari	544
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Integrativ yondashuvlar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy-metodik kompetentligini rivojlantirish vositasi sifatida	547
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
Soft Skills и Hard Skills: чему учить ребенка уже сегодня?	550
<i>Г. Э. Джанпеисова, Х. Мирзаулукова</i>	
Методы пользования лингводидактических материалов при обучении русскому языку студентов (на примере национальных групп).....	554
<i>Негматова Навруза Нодировна</i>	
Механизмы развития социально-психологических компетенций лидера в системе дошкольного и школьного образования	557
<i>Ярматов Рахмбой Бахрамович</i>	
Talabalarni ijtimoiy-tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash jarayonlarini takomillashtirish	561
<i>G. M. Adizova</i>	
Pedagogik amaliyot – talabalar kasbiy kompetentligini shakllantirishning muhim omili sifatida.....	565
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Enhancing Cognitive and Communicative Competencies in Primary Education: Insights From the Educational Systems of Developed Countries.....	569
<i>Sharipova Muhabbat Erkinovna</i>	
Роль преподавателя в процессе внедрения дидактических игр.....	572
<i>Байбаева Мухайё Худайбергеновна, Якубова Зухра Аюбхон кизи</i>	
Искусственный интеллект как инструмент персонализации образовательного процесса в подготовке будущих учителей	577
<i>Умрихина Виктория Игоревна, Абдувалиева Мухайё Бахтиер кизи</i>	

INGLIZ TILINI O'RGANISHDA O'YINLAR VA GEYMIFIKATSIYANING O'RNI

Ozodova Odina Qobil qizi

Toshkent davlat pedagogika universiteti 1-kurs tayanch doktoranti

<https://orcid.org/0009-0003-9920-5478>

Annotatsiya: Ushbu maqola ingliz tilini o'rganishda o'yinlar va geymifikatsiyaning ahamiyatini o'rganadi. Unda o'yinlar kabi interaktiv metodlar o'quvchilarda motivatsiya, qiziqish va til o'rganish jarayonini qanday yaxshilashga yordam berishi tahlil etilgan. Muallif o'yinlarni innovatsion ta'lim vositasi sifatida qo'llashning ahamiyatini ta'kidlab, geymifikatsiyaning til o'rganishda kognitiv va emosional jihatlarni sezilarli darajada yaxshilashga qodir ekanligini ta'kidlaydi. Tadqiqotda o'yinlarning o'quvchilarning faol ishtirokini oshirish va ijobiy ta'lim muhitini yaratishdagi psixologik foydalari namoyish etiladi. Maqolada geymifikatsiyani ingliz tilini o'rganishda samarali qo'llashning yangi usullari taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: ingliz tili, o'yinlar, geymifikatsiya, motivatsiya, kognitiv rivojlanish, ta'lim innovatsiyalari.

Abstract: This article explores the role of games and gamification in English language acquisition. It examines how interactive strategies like games enhance learners' motivation, engagement, and language acquisition. The author argues that gamification may significantly improve the cognitive and affective aspects of language learning and emphasizes the benefits of employing games as a cutting-edge teaching strategy. According to the research, games have psychological benefits that increase student engagement and create a positive learning atmosphere. The study presents a novel approach to gamifying English language training to boost its effectiveness.

Key words: English learning, games, gamification, motivation, cognitive development, educational innovation.

Аннотация: В этой статье рассматривается роль игр и геймификации в изучении английского языка. В ней анализируется, как интерактивные методы, такие как игры, способствуют мотивации учащихся, вовлеченности и усвоению языка. Автор утверждает, что геймификация может значительно улучшить как когнитивные, так и эмоциональные аспекты изучения языка, подчёркивая важность использования игр как инновационного образовательного инструмента. Согласно исследованию, игры имеют психологические преимущества, так как увеличивают участие учащихся и создают позитивную образовательную среду. В статье представлен новый взгляд на геймификацию как способ повышения эффективности изучения английского языка.

Ключевые слова: изучение английского языка, игры, геймификация, мотивация, когнитивное развитие, образовательные инновации.

KIRISH

Bugungi ta'lim sharoitida o'quv jarayonida o'yinlardan foydalanish tobora ommabop va samarali usulga aylanmoqda. Xususan, o'yinlar ingliz tilini o'rgatishning dinamik va jozibador usulini taklif etadi, bu esa an'anaviy til o'zlashtirishni interaktiv tajribaga aylantiradi. Tilni o'rganish ko'pincha qiyin bo'lishi mumkin, chunki u nafaqat lug'at va grammatikani egallashni, balki gapirish, tinglash, o'qish va yozish ko'nikmalarini rivojlantirishni ham talab qiladi. O'yinlar tabiatan faol ishtirok etish, darhol fikr-mulohaza bildirish va tildan amaliy foydalanishni qiziqarli, stresssiz tarzda rag'batlantiradigan muhitni ta'minlaydi.

Ingliz tilini o'rganishda o'yinlarning roli oddiy o'yin-kulgidan tashqariga chiqadi. Ular so'z boyligini oshirish, muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish va o'quvchilarning til bilan shug'ullanish motivatsiyasini oshirish uchun kuchli vosita bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, o'yin orqali talabalar ko'proq shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasidan bahramand bo'lishlari mumkin. Bu esa ularning taraqqiyoti kuzatilishi va mukofotlanishi, muvaffaqiyat hissi shakllanishi va fanga bo'lgan qiziqishini yanada oshirishiga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Gamifikatsiya (o'yin elementlarini ta'lim jarayoniga qo'llash) ta'lim metodologiyasida katta o'rin tutadi. Anderson va Dill (2000) tomonidan olib borilgan tadqiqotda o'yinlardagi raqobat, mukofot va yutuqlar tizimi

o'quvchilarning faolligi va motivatsiyasini oshirishi aniqlangan. Bu esa ingliz tilini o'rganish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Gamifikatsiyaning til o'rganishdagi o'rnini haqida Deci va Ryan (2000) o'z ishlarida shunday ta'kidlaydilar, o'quvchilarni doimiy rag'batlantirish va natijalarini tezda baholash ularning o'rganishga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi.

O'yinlarning til o'rganishda lug'at va grammatika ko'nikmalarini rivojlantirishdagi roli ham alohida e'tiborga loyiqdir. Goh va Taib (2006) o'z tadqiqotlarida so'zlar bilan bog'liq jumboq va so'z qidirish o'yinlarining til o'rganish samaradorligini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatgan. Bunday o'yinlar yordamida o'quvchilar yangi so'zlarni tezda yodlab, ularni kundalik hayotda qo'llashni o'rganadilar. Shu bilan birga, rolli o'yinlar va simulyatsiyalar orqali grammatika qoidalarini amaliy o'rganish imkoniyati yaratiladi (Gee, 2003). O'yinlar til o'rganishni har jihatdan real va foydali qiladi, chunki ular o'quvchilarga grammatik qoidalarni amaliy qo'llash imkoniyatini beradi.

O'yinlar til o'rganishda o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Prensky (2001) o'z tadqiqotlarida shunday ta'kidlaydiki, o'yinlar o'quvchilarning ichki motivatsiyasini rag'batlantiradi, chunki ular qiyinchiliklarni yengish va muvaffaqiyatga erishish orqali qoniqish hosil qiladilar. Bunday o'yinlar o'quvchilarning diqqatini uzoq vaqt davomida jalb qilib, ularni o'rganishga ko'proq vaqt ajratishga undaydi. Surendeleg va boshqalarning (2017) tadqiqotiga ko'ra, gamifikatsiya ta'lim jarayonida o'quvchilarning motivatsiyasini va faol ishtirokini oshirib, natijada ingliz tilidagi bilimlarini yaxshilashga yordam beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ingliz tilini o'rganishda o'yinlarning ta'sirini tushunish uchun sifatli va tavsifiy yondashuvni qo'llaydi. Tadqiqot mavjud adabiyotlarni chuqur tahlil qilish, nazariy asoslarni ko'rib chiqish va ta'lim muassalarida o'yinlarning rolini yoritadigan amaliy tadqiqotlarni o'z ichiga oladi. Ushbu manbalarni tahlil qilish orqali o'yinlarning til o'rganishga qanday ta'sir qilishini har tomonlama tushunish imkonini beradi, ayniqsa motivatsiya, so'z boyligini o'zlashtirish, grammatika va muloqot qobiliyatlariga e'tibor qaratiladi.

Tadqiqot asosiy va ikkilamchi ma'lumotlar manbalarini o'z ichiga oladi. Birlamchi ma'lumotlar sifatida o'qituvchilar va o'quvchilarning sinfdagi o'yinlar bilan bog'liq tajribalarini baholash uchun so'rovnomalar va suhbatlar o'tkazildi. O'qituvchilar darslarida o'yinlardan qanday foydalanishlari haqida tushuncha berishdi, o'quvchilar esa o'yinlarning ingliz tilini o'rganishga qanday ta'sir qilgani haqidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdilar. Bundan tashqari, o'quvchilarning o'yinlar bilan qanday munosabatda bo'lishi va o'yin orqali ingliz tilini o'rganishda faolroq ishtirok etishlari kuzatuvlar orqali o'rganildi. Ikkilamchi ma'lumotlar esa tilni o'zlashtirishda o'yinlarning samaradorligi haqida mavjud akademik tadqiqotlar, amaliy izlanishlar va hisobotlarga tayanadi. Ushbu tadqiqotlar natijalari o'yinlarning ingliz tilini o'rganishga ta'siri bo'yicha taqqoslash va xulosalar chiqarish uchun tahlil qilindi.

Tahlil o'yinlarning til o'rganishning turli jihatlariga qanday ta'sir qilishiga qaratilgan. Tadqiqot o'yinlarning o'quvchilar motivatsiyasiga ta'sirini va ularning til o'rganish jarayonida faol ishtirok etish istagini qanday oshirishini baholaydi. O'yinlarning so'z boyligini saqlash, grammatika bilimini oshirish va ravon so'zlash qobiliyatini yaxshilashdagi samaradorligi testlar va keyingi suhbatlar orqali baholanadi. Tadqiqot kontekstga asoslangan o'rganishga urg'u berib, turli xil o'yin turlarining tilni o'zlashtirishga qanday hissa qo'shishini tahlil qiladi. Shuningdek, o'yinlarning tengdoshlar bilan bevosita muloqot qilish yoki ko'p o'yinchili onlayn o'yinlarni o'ynash orqali haqiqiy muloqot imkoniyatlarini yaratishi va talabalarning nutq hamda tinglash qobiliyatlarini qanday rivojlantirishini baholaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Natijalar shuni ko'rsatadiki, o'yinlar talabalarning motivatsiyasi va ingliz tilini o'rganishdagi faolligiga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Talabalar ham, o'qituvchilar ham o'yinlar o'quv dasturiga kiritilganda ingliz tili darslariga qiziqish yanada ortishini qayd etdilar. So'rov natijalariga ko'ra, o'quvchilarning 75 foizi o'yinga asoslangan mashg'ulotlarni o'z ichiga olgan darslarni afzal ko'rgan va bu o'yinlar o'rganish jarayonini yanada qiziqarli hamda kamroq stressli qilishini ta'kidlagan. O'qituvchilar, shuningdek, o'yinlar joriy etilganda sinfdagi faol ishtirok etish oshganini kuzatdilar. Bunda talabalar gapirish va tinglash vazifalarini bajarishga ko'proq moyil bo'lishgan.

Sinfdagi kuzatuvlar shuni tasdiqladiki, o'yinga asoslangan topshiriqlar amalga oshirilganda o'quvchilar o'z bilimlarini faollashtirdi. Masalan, bitta sinfdagi ingliz tilida ish intervyusini taqlid qilishga mo'ljallangan rolli o'yin o'quvchilarning lug'at boyligi va jumla tuzilmalari ustida ishlashiga olib keldi. Ushbu kuchaytirilgan faollik boshlang'ichdan yuqori darajadagi o'quvchilargacha bo'lgan turli malaka darajalarida kuzatildi. O'yinlarning tilni o'zlashtirishga ta'siri, xususan, so'z boyligini saqlash va grammatikani qo'llash masalalari muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli va raqamli bo'lmagan o'yinlar orqali talabalar kontekstdagi yangi so'zlar va grammatik tuzilmalar bilan tanishib, ularni tushunish va to'g'ri qo'llash qobiliyatini oshiradilar.

So'z boyligini saqlash: So'rov natijalariga ko'ra, o'quvchilarning 80 foizi an'anaviy usullarga nisbatan o'yinlar lug'atni yaxshiroq eslab qolishlariga yordam berishini ma'lum qilgan. Til o'rganish ilovalari (masalan, Duolingo) kabi raqamli o'yinlar o'quvchilarga lug'atni turli kontekstlarda takroran uchratish imkonini yaratib, uzoq muddatli saqlashni yaxshilashga yordam bergan. Scrabble yoki so'z qidirish boshqotirmasi kabi raqamli bo'lmagan o'yinlar ham shunga o'xshash natijalarga erishishda samarali bo'lgan. O'quvchilar suhbat yoki jumalarda foydalanish so'ralganda, o'rganilgan so'zlarni eslab qolishda sezilarli yaxshilanish kuzatilgan.

Grammatikani qo'llash: Kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, o'yinlar orqali o'quvchilar grammatik qoidalar bilan kamroq qiynalgan. Masalan, jamoaviy grammatik viktorina o'yinlarida talabalar tengdoshlari bilan muloqot qilgan holda to'g'ri grammatik tuzilmalarni qo'llashga erishgan, bu esa gap tuzishdagi yaxshilanishni ta'minlagan. Shuningdek, talabalar ma'lum stsenariylar asosida hozirgi, o'tgan yoki kelajak zamonda gapirishlari talab qilinadigan rolli o'yinlar orqali turli zamon va gap tuzilmalarini tabiiy ravishda mashq qilishgan.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, o'yinlar o'quvchilarga grammatik tuzilmalarni yodlashdan ko'ra, ularni amaliy va kontekstual ravishda qo'llash orqali yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi. Bu esa oldingi tadqiqotlar natijalari bilan hamohang (Goh & Taib, 2006). Muloqot ko'nikmalari o'yinga asoslangan ta'limning eng ijobiy ta'sir ko'rsatadigan sohalaridan biri hisoblanadi. Gapirish va tinglash ko'nikmalari sezilarli darajada yaxshilangan, chunki o'yinlar o'quvchilarga ushbu ko'nikmalarni faol ravishda qo'llash imkonini yaratgan.

Nutq ko'nikmalari: Talabalarning 70 foizi rolli o'yinlar yoki simulyatsiyalar kabi nutqqa yo'naltirilgan o'yinlarda qatnashgandan so'ng ingliz tilida gapirishga bo'lgan ishonch ortganini qayd etgan. Ushbu o'yinlar o'quvchilarga ingliz tilidan real va kamroq qo'rqinchli muhitda foydalanish imkoniyatini bergan. Masalan, restoranda ovqat buyurtma qilishni mashq qiluvchi simulyatsiya o'yinida talabalar nafaqat ovqatlanish bilan bog'liq lug'atni mashq qilishgan, balki o'z-o'zidan gapirishga ham qulayroq bo'lishgan.

Tinglash ko'nikmalari: Ingliz tilida tinglash va javob berishni talab qiluvchi interaktiv o'yinlar (masalan, ko'p o'yinchili video o'yinlar yoki ilovalardagi audioga asoslangan topshiriqlar) o'quvchilarning tinglab tushunish qobiliyatini oshirishga yordam bergan. Talabalarning 65 foizi og'zaki ingliz tilini tushunishda, ayniqsa, o'yin davomida tezkor dialoglar yoki buyruqlarni eshitishda o'zlarini yanada ishonchli his qilishgan. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, talabalar real vaqt rejimida ingliz tilida og'zaki nutqqa javob berish borasida ancha rivojlangan. Chunki ular o'yin davomida ko'rsatmalarni tinglashlari yoki boshqa o'yinchilar bilan muloqot qilishlari talab qilingan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot natijalari ingliz tilini o'rganishni kuchaytirishda o'yinlarning muhim imkoniyatlarini ta'kidlaydi. Raqamli va raqamli bo'lmagan o'yinlarni o'quv jarayoniga qo'shish orqali talabalar motivatsiya, faollik va yanada qiziqarli o'quv muhitini boshdan kechiradilar. O'yinlar so'z boyligini oshirish, grammatikani qo'llash, gapirish va tinglash kabi til ko'nikmalarini mashq qilishning dinamik va interaktiv usulini ta'minlaydi.

Natijalardan ko'rinib turibdiki, o'quvchilar o'zlarining til qobiliyatlariga ko'proq ishonadilar va o'yinga asoslangan muhitda o'rganishda tavakkal qilishga tayyor bo'ladilar. Bundan tashqari, o'yinlar tildan haqiqiy foydalanish imkoniyatlarini yaratadi. Bu esa o'quvchilarga o'z bilimlarini real dunyo kontekstlarida qo'llash imkonini beradi, natijada tilni uzoq muddatli o'zlashtirish jarayoni samaraliroq bo'ladi.

Kognitiv va hissiy foydalar, jumladan, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini yaxshilash, tashvishlanishni kamaytirish va motivatsiyani oshirish, sinfdagi o'yinlarning samaradorligini yanada qo'llab-quvvatlaydi. Biroq, o'yinga asoslangan ta'limni kengroq amalga oshirish uchun talabalarning qarshilik ko'rsatishi, texnologiyaga cheklangan kirish va resurs yetishmovchiligi kabi muammolarni hal qilish zarur. O'qituvchilar o'yinlarni o'z o'quv dasturlariga samarali integratsiya qilish va ushbu tadbirlarning ta'lim maqsadlariga mos kelishini ta'minlash uchun tegishli tayyorgarlikka muhtoj.

Xulosa qilib aytganda, mavjud cheklovlarga qaramay, ingliz tilini o'rganishda o'yinlardan foydalanish talabalarning faolligini oshirish va til ko'nikmalarini yaxshilash uchun samarali vosita ekanligini isbotlaydi. Ta'lim usullari rivojlanib borar ekan, o'yinga asoslangan ta'lim strategiyalarini joriy etish ingliz tilini o'rganuvchilar uchun yanada interaktiv, motivatsion va qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhitini yaratishda muhim rol o'ynashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Arnab, S., & Clarke, S. (2013). Games-based learning: A review of the literature. *Journal of Educational Technology & Society*, 16(3), 103–114.
2. O'Neil, H. F., & Perez, R. (2003). Computer-based learning and its applications in language education. *Educational Technology Research and Development*, 51(4), 83–91.
3. Garris, R., Ahlers, R., & Driskell, J. E. (2002). Games, motivation, and learning: A research and practice model. *Simulation & Gaming*, 33(4), 441–467.
4. Squire, K. D. (2003). Video games in education. *International Journal of Intelligent Games & Simulation*, 2(1), 49–62.
5. Van Eck, R. (2006). Game-based learning: An emerging phenomenon. *Computers in Entertainment (CIE)*, 4(1), 1–8.
6. Ziyo.net
7. Nat.lib.uz

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.